

Budaya *Basiacuong* dalam Tradisi Ocu Limo Koto Kampar

Mishbahul Amin

220905066

Antropologi Sosial

Antropologi Pelestarian Warisan Budaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara

2024

Latar Belakang

Tulisan ini bertujuan untuk memahami secara nyata bagaimana dinamika sosial *basiacuong* di Desa Sendayan, Kec. Kampar Utara, Kab. Kampar, Riau. *Basiacuong* merupakan bagian dari adat dan tradisi masyarakat Limo Koto Kampar yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. *Siacuong* berasal dari kata *acuong* (acung) dari satu pihak ke pihak lain yang biasanya diwakili oleh *niniok mamak* dari suatu suku yang berbincang atau mereka yang karena kedudukannya diberi kesempatan untuk berbicara. Adapun nama lain dari *basiacuong* adalah *basisombau*.

Basiacuong adalah salah satu bentuk penyampaian pikiran, ide, dan nasehat dengan cara yang tidak langsung atau melalui gaya bahasa yang enak didengar. Dalam sastra lisan terdapat dialog antara dua *niniok mamak* dan mengungkapkan pepatah dan pantun yang mempunyai nilai-nilai dan pemakaian bahasa yang bagus. Dalam berbagai upacara seperti pertunangan, pernikahan, kenduri, dan penobatan *niniok mamak* biasanya *basiacuong* dilaksanakan.

Momen *basiacuong* dalam masyarakat Limo Koto Kampar pada dasarnya dilaksanakan dalam berbagai upacara dan kegiatan baik acara adat ataupun tidak. Dalam upacara adat seperti dalam penobatan pemangku adat dan pemberian *golou* (gelar) dan acara *bakampuong*. Di luar upacara adat seperti perkawinan, kenduri, pemberian nama anak, khitanan, pergaulan hidup, dan lain sebagainya. Prosesi *basiacuong* dilaksanakan sesuai dengan upacara yang ada dan berpedoman kepada ketentuan adat yang mengatur tata cara *basiacuong* serta mempergunakan ungkapan kata-kata *siacuong*. Penuturan kata *siacuong* dalam acara adat disampaikan para *niniok mamak* dari setiap persukuan yang ada. Akan tetapi acara di luar adat seperti kenduri boleh dituturkan oleh mereka yang terampil dalam *basiacuong* yang sudah dipersiapkan pada masing-masing persukuan yang ada. Pada waktu belakangan ini pewarisan kepada generasi muda dirasakan sudah sangat kurang, walaupun di beberapa tempat masih terlihat anak muda mempelajari materi *siacuong*.

Rumusan Masalah

Dari observasi pendahuluan yang telah dilakukan diperoleh kesan berupa kenyataan bahwa pengembangan penggalian budaya di daerah-daerah pedesaan belum berjalan sebagaimana mestinya sebagai akibat dari belum terciptanya kepemimpinan pemerintahan yang bersifat transformatif, sinergistik, dan visioner. Budaya seperti *basiacuong* terkesan masih berjalan secara alami belum tersentuh pembangunan yang menyeluruh dari pembangunan masyarakat Kampar pada umumnya dan statis karena berbagai kebijakan dan inovasi yang seharusnya dilakukan secara simultan tidak dapat diwujudkan dalam sistem kepemimpinan pemerintahan yang lebih banyak menunggu instruksi dari atasan, amat jarang sekali muncul atas inisiatif dari perangkat adat itu sendiri. Agaknya sudah saatnya untuk menggali kembali tentang budaya dan adat yang baik yang sejalan dengan pembangunan masyarakat adat di Limo Koto Kampar di masa lalu.

Selain dari itu fenomena yang juga tampak di permukaan adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama kalangan generasi muda untuk melestarikan budaya dan adat serta tradisi *basiacuong* dalam berbagai kegiatan dan perhelatan dalam kehidupan masyarakat. Pada hal perilaku masyarakat yang beradat baru akan menjadi efektif bila ada saling percaya yang tinggi dan iklim yang kondusif bagi upaya mewujudkan perilaku masyarakat yang produktif. Tradisi *basiacuong* merupakan tradisi adat yang harus dilestarikan sehingga pepatah yang mengatakan '*tali bapilin tigo*' atau '*tigo tungku sajoangan*' yang artinya komponen masyarakat selalu bersatu untuk kemajuan akan dapat diwujudkan dengan baik.

Berdasarkan pemaparan persoalan tersebut, tulisan ini berusaha untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja fungsi *basiacuong* dalam kehidupan masyarakat adat Limo Koto Kampar?
2. Kapan saja momen *basiacuong* dilaksanakan?
3. Bagaimana prosesi *basiacuong* dalam adat Limo Koto Kampar dilaksanakan?

***Basiacuong* dan Fungsinya**

Basiacuong merupakan bagian dari adat dan tradisi masyarakat Limo Koto Kampar yang diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. *Siacuong* berarti ‘saling mengacungkan’ dari satu pihak ke pihak lain yang biasanya diwakili oleh *niniok mamak* dari suatu suku yang berbincang atau dari mereka yang karena kedudukannya diberi kesempatan untuk berbicara. Verba turunan dari *siacuong* yang sering disebut masyarakat dengan *basiacuong* yang berarti ‘menyengaja untuk saling mengacungkan’. Adapun nama lain dari *basiacuong* adalah *sisombou* atau *basisombou*. *Basisombou* adalah salah satu bentuk penyampaian pikiran, ide, dan nasehat secara tak langsung atau melalui gaya bahasa yang enak didengar. Dalam sastra lisan terdapat dialog antara dua *niniok mamak* dan mengungkapkan pepatah dan pantun yang mempunyai nilai-nilai dan pemakaian bahasa yang bagus. Dalam berbagai upacara seperti pertunangan, pernikahan, kenduri, penobatan *niniok mamak* biasanya *basiacuong* dilaksanakan. *Basiacuong* merupakan salah satu kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan yang ada di Riau seperti *makyong*, *randai*, *nadihin*, *baandu*, *berdah*, *hikayat*, *bakoba*, *badikiu*, dan lain-lain.

Biasanya *basiacuong* dilaksanakan pada acara peminangan dan peresmian pernikahan dengan cara sebagai berikut:

1. *Niniok mamak* pengantin laki-laki bertanya kepada *uwang limbago* pengantin perempuan mengenai kepada siapa dia memulai *basiacuong*.
2. Setelah *uwang limbago* menjawab pertanyaan tersebut, maka *niniok mamak* pengantin laki-laki akan *basiacuong* dalam rangka penyerahan tepak, yang disebut dengan *basiacuong ulu tepak*.
3. Setelah acara penyerahan tepak selesai, berikutnya dilanjutkan dengan makan bersama yang didahului oleh *basiacuong* oleh *uwang limbago*.
4. Berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan *kamonakan* (pengantin laki-laki) kepada *niniok mamak* pihak perempuan.
5. Selanjutnya pihak *niniok mamak* laki-laki kembali menanyakan tentang tanda peminangan kepada *niniok mamak* pihak perempuan yang disebut dengan *mamboliokn tando* (membalikkan tanda).

6. Sebagai akhir dari upacara adat, *basiacuong* dalam pernikahan untuk pamit meninggalkan tempat acara dan pulang ke rumah masing-masing oleh pihak *niniok mamak* pihak laki-laki dengan *basiacuong*.

Adapun fungsi *basiacuong*, yaitu:

- a. *Basiacuong* mendorong masyarakat untuk terampil berbicara. Berbicara merupakan fitrah manusia. Manusia dikarunia Tuhan mulut adalah untuk berbicara, namun walaupun begitu manusia tidak boleh asal bicara karena mulut merupakan senjata ampuh manusia, dalam pepatah sering kita dengar ‘mulutmu harimaumu’ dan dalam syair bahasa Arab disebutkan ‘kalau luka karena pedang masih ada obat akan dicari, kalau bicara melukai hati ke mana obat akan dicari’. Mengingat hal seperti ini setiap persukuan yang ada harus mempunyai orang yang bisa berbicara seperti itu. Lebih tegas lagi semua warga masyarakat hendaknya bisa melaksanakan *siacuong*, karena mungkin saja seseorang itu akan mendapat giliran suatu waktu. Orang *sumondo* yang datang ataupun orang *sumondo* yang menanti saja misalnya, suatu saat laki-laki pasti menjadi *sumondo* (*ipar*), baik *sumondo* yang datang maupun *sumondo* yang menanti. Kemungkinan untuk menjadi *datuok* atau *pangulu adat* atau perangkatnya bisa saja terjadi pada seseorang. Orang *sumondo* itu harus pandai *basiacuong*, karena apabila seseorang telah ditetapkan ternyata tidak bisa *basiacuong*, maka masyarakat menganggap hal ini sebagai suatu kelemahan. Itulah sebabnya untuk menghilangkan anggapan seperti itu, seseorang sedini mungkin belajar untuk berbicara seperti pembicaraan dalam *basiacuong*.
- b. *Basiacuong* dapat mempertinggi sopan santun. Kondisi sosial dalam arti berbagai sifat dan tradisi kehidupan bangsa rumpun Melayu memperlihatkan bagaimana sastra merupakan suatu seni budaya yang begitu terbuka lebar untuk berkembang dalam kehidupan. Kita bisa melihat bagaimana tingkat emosi bangsa Melayu yang menyebabkan kadar perlambangan dan simbolik cukup menonjol dalam perbendaharaan bahasa mereka. Sifat bahasa serupa itu terutama digunakan untuk menghindari gaya yang kasar dalam pergaulan sosial

serta dalam menyampaikan sesuatu. Jadi ada semacam kecenderungan yang kuat dari gaya berkomunikasi orang Melayu untuk tampil dalam gaya yang sehalus mungkin. Bahasa seakan identik dengan kehalusan dan kiasan. Tradisi *basiacuong* merupakan tradisi yang dilakukan untuk memberi dan meminta sesuatu kepada pihak lain dengan cara sebaik-baiknya. Pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa sehingga orang yang melanggar dianggap telah melanggar peraturan adat dan dapat dikatakan tidak sopan. Pengaturan tempat duduk saja contohnya telah diatur, sehingga satu pihak dengan pihak lain tidak campur baur. Kemudian bagaimana pula berdiri minta pamit, bagaimana memulai berbicara, menjawab pembicaraan orang lain, dan lain sebagainya. Kesopanan juga tergambar pada teks *basiacuong* di mana dalam teks *basiacuong* memuat ibarat, kiasan, dan perumpamaan karena orang Melayu tradisional cenderung mengungkapkan pikiran dengan memakai perlambangan. Jadi tidak langsung menyebut sasaran dari pada objek pikiran itu. Jika dikatakan secara langsung, maka dikhawatirkan akan menyinggung perasaan. Sesuatu yang kasar, hanya layak untuk binatang, terhadap manusia cukuplah perlambangan saja. Karena itu ada peribahasa ‘kerbau tahan palu manusia tahan kias’.

Berikut ini teks lisan *basiacuong* yang memuat kata kiasan, perumpamaan, dan ibarat.

“Tantangan umpamo kini tu moo jo dimintak dek salingkuong baijo balobe, dalam antang pulo jo cupak, disompen ka uwang sumondo uwang Mandeliong. Kok manembak condo olun baalamat go ma le, kok mamanjiek olun manuju batang, kok malantiong olun manuju tampuok dipulangan ka kami, iyo tio kami taosok-osok, iyo bonou umpomo ’o taawai-awai oso ’o olun lai dapek umpomo ’o bulek kan kami giliong, olun lai dapek umpomo ’o picak kan kami loyangan. Di siko tio nak dituntuik juo bagi uwang sumondo uwang Mandeliong, iyo bonou ondak’a kok jauo dapek diinjuokkan, kok dokek dilokokkan. Jadi sadetu ajo basompen kek uwang sumondo uwang Mandeliong.”

- c. *Basiacuong* dapat memberikan pelajaran atau nasehat kepada masyarakat. Di samping *basiacuong* mendorong masyarakat untuk terampil berbicara.
- d. *Basiacuong* berfungsi sebagai sarana untuk bersilaturrehmi.
- e. *Basiacuong* mendorong masyarakat untuk selalu bekerja sama dan saling tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Di samping 4 fungsi *basiacuong* yang telah disebutkan di atas, *basiacuong* juga mendorong masyarakat untuk selalu bekerjasama dan saling tolong dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini lebih nyata terlihat pada saat *basiacuong* memperlihatkan tanda (*mangompuong mamak*). Saat ini akan dibahas kapan waktu melaksanakan pesta (*baolek*), bagaimana dengan biaya pestanya dan saat ini juga di antara mamak-mamak menyatakan siapnya untuk membantu biaya pesta *kamonakan* dengan bantuan semampunya.

Momen Penggunaan *Basiacuong* dalam Komunikasi

Pentingnya melihat momen pemakaian *siacuong* yang sebenarnya, karena zaman sekarang *siacuong* diketahui kebanyakan masyarakat adat Limo Koto Kampar hanya dipakai dalam *baolek* saja. Sebagaimana sama-sama diketahui bahwa kedudukan *siacuong* dalam masyarakat adat Limo Koto Kampar ditempatkan pada tempat yang amat penting di zaman masyarakat adat Kampar Kuno (Maso Andiko), mulai dari tingkat lembaga adat, pemangku adat, dan dalam pergaulan hidup. *Siacuong* sudah menjadi pakaian masyarakat adat sejak dahulu kala. Melihat dari kedudukan tersebut, *siacuong* bisa digunakan oleh siapa pun dan dalam kesempatan apa pun asal sesuai dengan tempatnya. Dalam kehidupan masyarakat biasanya pembahasan pemakaian *siacuong* dalam *baolek*, balai adat, dan dalam pergaulan hidup masyarakat adat Limo Koto Kampar karena pembahasan tiga hal tersebut sudah dapat mewakili atau mengakomodasi semua kesempatan yang ada dalam masyarakat.

Referensi

- Amir Luthfi. *Agama dan Tradisi Masyarakat Limo Koto Kampar*. (Pekanbaru: Pusat Penelitian IAIN Susqa, 1980)
- Idrus Hakimi. *Ringkasan Mustika Adat Bersendi Syarak di Minangkabau*. (Bandung: PN.PT. Remaja Rosda Karya, 1997), cet. Ke 7.
- M. Laila Fitri. *Nilai Budaya dan Gaya Bahasa Pada Sastra Lisan Basisombau di Desa Padang Mutuong, Kec. Kampar*. (Pekanbaru: Skripsi UNRI, 2004)
- Mohd. Yunus. *Tradisi Basiacuong dalam Masyarakat Adat Limo Koto Kampar*. (Kampar: Jurnal Menara Vol. 12 No. 2, 2013)
- Yusri Rustam. *Basiacuong Upacara Adat Tradisional Limo Koto Bangkinang*. (Bangkinang: tp, 1995), cet. Ke 1.